

O‘RNI VA MILLIY TIZIMGA INTEGRATSIYASI

Ismailov Tohirjon Xushnodbek o‘g‘li

Ma‘mun universiteti o‘qituvchisi

E-mail: tohirjon_ismailov@mamunedu.uz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8571-3653>

Yusupova Mahbuba Rustam qizi

Xalqaro Nordik Universiteti tayanch doktoranti

E-mail: m.yusupova@nordicuniversity.org

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0123-8412>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666128>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik kadrlar tayyorlash tizimida xalqaro tajribaning tutgan o‘rni va uning O‘zbekiston milliy ta‘lim tizimiga integratsiyalashuvi masalalari tahlil qilinadi. Jahonning rivojlangan mamlakatlarida qo‘llanilayotgan innovatsion ta‘lim modellari, kompetensiyaviy yondashuvlar, hamda raqamli ta‘lim vositalaridan foydalanish bo‘yicha ilg‘or tajribalar o‘rganiladi. Shuningdek, bu tajribalarni milliy tizimga moslashtirishning samarali yo‘llari, imkoniyatlari va mavjud muammolari tahlil etiladi. Hamda, xalqaro hamkorlik, akademik mobillik, kadrlar malakasini oshirish dasturlari orqali pedagogik salohiyatni kuchaytirish yo‘nalishlari asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: pedagogik kadrlar, xalqaro tajriba, integratsiya, kompetensiyaviy yondashuv, akademik mobillik, malaka oshirish, ta‘lim sifati.

Аннотация: В статье анализируется роль международного опыта в системе подготовки педагогических кадров и вопросы его интеграции в национальную систему образования Узбекистана. Будут изучены инновационные образовательные модели, компетентностные подходы и передовой опыт использования цифровых средств обучения, применяемых в развитых странах мира. В нем также анализируются эффективные способы, возможности и существующие проблемы адаптации этого опыта к национальной системе. Также обоснованы направления по укреплению педагогического потенциала посредством международного сотрудничества, академической мобильности и программ повышения квалификации персонала.

Ключевые слова: педагогические кадры, международный опыт, интеграция, компетентностный подход, академическая мобильность, повышение квалификации, качество образования.

Abstract: This article analyzes the role of international experience in the system of training pedagogical personnel and the issues of its integration into the national education system of Uzbekistan.

Innovative educational models, competency-based approaches, and best practices in the use of digital educational tools used in developed countries of the world are studied. Also, effective ways, opportunities, and existing problems of adapting these experiences to the national system are analyzed. Also, directions for strengthening pedagogical potential through international cooperation, academic mobility, and personnel training programs are substantiated.

Keywords: pedagogical personnel, international experience, integration, competency-based approach, academic mobility, advanced training, quality of education.

KIRISH.

Globalashuv jarayonlari ta'lim tizimlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, XXI asrda raqobatbardosh, innovatsion tafakkurga ega, kasbiy kompetensiyalari rivojlangan pedagogik kadrlarni tayyorlash har bir mamlakat uchun strategik vazifaga aylangan. Pedagogik ta'lim sohasida xalqaro tajribalar, ilg'or pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv asosida shakllangan dasturlarni o'rganish, ularni milliy tizimga integratsiyalash orqali sifatli ta'limga erishish imkoniyati ortmoqda.

YuNESKO ning 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchining malakasi asosiy omil hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasidan ko'rinadiki, pedagog kadrlar tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarga urg'u berish, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, fanlararo integratsiya va zamonaviy baholash tizimlaridan foydalanish o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan oshirgan. Masalan, Finlyandiya o'qituvchi bo'lish uchun magistr darajasi talab qilinadi va o'quv dasturlari chuqur ilmiy-metodik asosga ega. Germaniya, Janubiy Koreya, Singapur kabi mamlakatlarda esa pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash uchun davlat tomonidan maxsus grantlar va professional rivojlanish markazlari tashkil etilgan.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda pedagogik ta'limni modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga yaqinlashtirish bo'yicha muhim islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, 2020–2030-yillarga mo'ljallangan "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish", Prezidentning 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli farmoni¹. ("Pedagog kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida") bu boradagi muhim bosqich hisoblanadi. Hujjatda pedagogik ta'lim sifatini oshirish, xorijiy tajribalarni tizimli o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan Mazkur maqolada xalqaro tajribaning pedagogik kadrlar tayyorlashdagi afzalliklari, ularni milliy ta'lim tizimiga integratsiyalash usullari, shuningdek, bu jarayonda duch kelinayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar tahlil qilinadi. Maqsad – O'zbekistonda xalqaro tajriba asosida zamonaviy, innovatsion salohiyatga ega pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslarini ochib berishdir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son. <https://lex.uz/docs/-4545884>

Xalqaro tajribaning pedagogik kadrlar tayyorlashdagi konseptual asoslari.

Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimlarida kadrlar tayyorlash kompetensiyaviy yondashuv asosida yo'lga qo'yilmoqda. Kompetensiyaviy yondashuv deganda nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki muayyan kasbiy faoliyatda ularni amalda qo'llay olish salohiyatini ham o'z ichiga olgan integrativ sifatlar majmui tushuniladi. Masalan, AQSHda "Teacher Performance Assessment" (TPA) modeli orqali o'qituvchi nomzodlarning amaliy faoliyati baholanadi, bu esa nazariy tayyorgarlik bilan amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi².

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida esa "European Qualifications Framework" (EQF)³ talablari asosida o'qituvchi tayyorlash dasturlari modullashtirilgan bo'lib, o'z ichiga kasbiy refleksiya, metodik innovatsiyalar va inkluziv ta'lim yondashuvlarini qamrab olgan. Bunday tizimda kadrlar tayyorlashda refleksiv yondashuv, ya'ni o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini baholay olish, xatolarni tahlil qilish va rivojlanishga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqish salohiyatini rivojlantirish ustuvor ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar xalqaro tajriba bilan uzviy bog'liqdir. Jumladan, davlat dasturlarida pedagogik ta'limda sifat va samaradorlikni oshirish, xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan dasturlar asosida o'quv rejalari tuzish belgilandi. Bu esa ta'limning internatsionalizatsiyasi, ya'ni xalqaro standartlarga moslashtirilgan ta'lim muhiti yaratish, akademik mobillikni kuchaytirish va ikki tomonlama diplom dasturlarini joriy etish imkonini bermoqda.

Xalqaro tajribani milliy tizimga to'liq integratsiya qilishda bir qator muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan:

- didaktik tafovutlar – xorijiy metodikalar bevosita o'zbek sinf muhitiga mos kelmasligi;
- til to'siqlari – xalqaro ta'lim resurslarining asosan ingliz tilida bo'lishi;
- kadrlar salohiyatining yetarli emasligi – o'qituvchilar tomonidan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni to'liq o'zlashtirmaslik.

Ushbu muammolarni hal etishda quyidagi yo'llar taklif qilinadi:

- pedagogik oliygohlarda ikki tilli (o'zbek-ingliz) ta'lim dasturlarini joriy etish;
- xorijiy malaka oshirish markazlari bilan hamkorlikda muntazam seminar-treninglar o'tkazish;
- xalqaro ta'lim portallaridan foydalanishni rag'batlantirish (masalan, Coursera, EdX, UNESCO ICT-CFT platformalari);
- "peer-learning" va "mentoring" yondashuvlari orqali yosh o'qituvchilarning tajribali mutaxassislar bilan kasbiy rivojlanishini yo'lga qo'yish.

² Gallant, A., & Mayer, D. (2012). Teacher performance assessment in teacher education: An example in Malaysia. *Journal of Education for Teaching*, 38(3), 295-307.

³ Méhaut, P., & Winch, C. (2012). The European Qualification Framework: skills, competences or knowledge?. *European educational research journal*, 11(3), 369-381.

Zamonaviy pedagog kadr faqat o'z fanining bilimdonigina emas, balki universal kompetensiyalarga ega mutaxassis bo'lishi talab etilmoqda. Bunga quyidagilar kiradi:

Soft skills – kommunikatsiya, liderlik, tanqidiy fikrlash;

ICT competence – raqamli texnologiyalardan foydalanish;

Lifelong learning – uzluksiz o'qish va o'zini rivojlantirishga tayyorlik.

Jahon banki va OECD tashkilotlari tomonidan 2022-yilda taqdim etilgan tahlillarda aytilishicha, aynan yuqoridagi kompetensiyalar asosida shakllangan o'qituvchilar ta'lim sifatini 30–40% ga oshirgan. Shuning uchun xalqaro tajriba — bu nafaqat ta'lim mazmuni balki kasbiy qadriyatlar, mehnat madaniyati va pedagogik tafakkurni yangilash vositasi hamdir.

Adabiyotlar tahlili:

Pedagogik kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro va milliy darajadagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi asosiy omil sifatida e'tirof etilmoqda. Jahon miqyosidagi tahliliy hisobotlar, qonuniy hujjatlar, ilmiy tadqiqotlar hamda xalqaro tashkilotlar tavsiyalari bu borada nazariy-metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

YUNESKO tomonidan e'lon qilingan "Global Education Monitoring Report"⁴da o'qituvchi tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv, inkluziv ta'lim, raqamli texnologiyalardan foydalanish va uzluksiz kasbiy rivojlanish (lifelong professional development) asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida ta'kidlanadi. Ayniqsa, "ICT Competency Framework for Teachers"⁵ hujjatida zamonaviy o'qituvchi uchun zarur raqamli kompetensiyalar aniq mezonlar asosida bayon etilgan.

OECD (2020) tomonidan ishlab chiqilgan "Teachers and School Leaders as Lifelong Learners"⁶ hisobotida esa ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy indikator sifatida o'qituvchilarning innovatsion faoliyati, tajriba almashuvi, kollegial hamkorlik va mustaqil kasbiy izlanishlar ko'rsatib o'tiladi. Bu yondashuvlar Finlyandiya, Niderlandiya va Kanada kabi mamlakatlarda samarali natijalar bergani statistik ma'lumotlar bilan asoslab berilgan.

Shuningdek, John Hattie tomonidan taklif etilgan "Visible Learning"⁷ modeli pedagogik ta'sir ko'rsatkichlari tahliliga asoslanib, o'qituvchi faoliyatining o'quvchi yutuqlariga bevosita ta'sirini o'lchashga yo'naltirilgan. Bu modelda o'qituvchining reflektiv yondashuvi, sifatli mulohaza va ilg'or baholash usullari asosiy faktorlar sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy tadqiqotchi olimlar, xususan A. To'laganov⁸, M. Jo'rayev⁹, D. Nishonova¹⁰ va

⁴ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391406>

⁵ UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris: UNESCO, 2018. – 82 p.

⁶ OECD. Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. TALIS 2019 Results (Volume II). – Paris: OECD Publishing, 2020. – 220 p.

⁷ Hattie, J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London: Routledge, 2009. – 378 p.

⁸ To'laganov, A. O'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. – 156 b.

boshqalarning tadqiqotlarida pedagogik kompetensiya, kasbiy refleksiya, innovatsion metodlar, o'quv dasturlarni modullashtirish, masofaviy **ta'lim platformalari orqali o'qituvchilarni tayyorlash masalalari chuqur yoritilgan.**

Muhokama: Bugungi globallashuv va raqobat kuchaygan davrda pedagogik kadrlar tayyorlash jarayoniga xalqaro tajriba va ilg'or amaliyotlarni tatbiq etish har qachongidan ham dolzarb masalaga aylanmoqda. Xalqaro tajribaning o'rganilishi va milliy tizimga mos ravishda integratsiyalashuvi nafaqat ta'lim sifati, balki o'qituvchi shaxsining professional shakllanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur holat o'z-o'zidan bir nechta asosiy muhokama yo'nalishlarini yuzaga keltiradi: xalqaro tajribaning mazmuniy boyligi, uni moslashtirishdagi muammolar, milliy tizimning tayyorlik darajasi va integratsiya samaradorligini ta'minlovchi omillar.

Birinchidan, xalqaro tajribada o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi keng qamrovli tushuncha sifatida qaraladi. Bu kompetensiya faqatgina nazariy bilimlar bilan emas, balki amaliy ko'nikmalar, kommunikativ madaniyat, raqamli savodxonlik va innovatsion tafakkur bilan belgilanadi. Masalan, Finlyandiya, Singapur va Kanada kabi davlatlarda o'qituvchi — bu yuqori darajadagi ilmiy-pedagogik tayyorgarlikka ega, uzluksiz o'qib-o'rganuvchi va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida ko'riladi. Bu mamlakatlarda pedagoglarni tayyorlash va ularni muntazam rivojlantirishga qaratilgan institutlar tizimi mukammal yo'lga qo'yilgan.

O'zbekiston tajribasiga nazar solsak, so'nggi yillarda pedagogik ta'lim sohasida muhim islohotlar amalga oshirildi. Prezident qarorlari, Davlat konsepsiyalari, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan dasturlar — bularning barchasi milliy tizimni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajribani bevosita tatbiq etishda bir qator cheklovlar mavjudligi ham inkor etilmaydi. Til to'siqlari, moliyaviy resurslarning cheklangani, o'qituvchilarning o'zlashtirish qobiliyati va tayyorgarlik darajasi bu jarayonni murakkablashtiradi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, xalqaro tajribani milliy sharoitga transformatsiya qilish — bu oddiy ko'chirib olish emas, balki chuqur tahlil va moslashtirish orqali amalga oshiriladigan murakkab jarayondir.

Ikkinchidan, xalqaro tajribaning tatbiq etilishi faqatgina metodik yondashuvlar bilan emas, balki madaniy va ijtimoiy kontekstlar bilan ham uzviy bog'liqdir. Masalan, Yevropa yoki Amerika tajribasida o'qituvchi talabalarga erkinlik, tanqidiy fikrlash, muhokama qilish madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lsa, O'zbekiston ta'lim tizimi hali-hanuz an'anaviy yondashuvlar bilan faoliyat yuritmoqda. Bu tafovutni bartaraf etish uchun tizimli yangilanishlar, ilg'or metodikalarni bosqichma-bosqich joriy etish, pedagoglar orasida innovatsion madaniyatni rivojlantirish zarur.

Uchinchidan, xalqaro tajribaning samarali integratsiyasi uchun muayyan infratuzilmaviy va

⁹ Jo'rayev, M. Pedagogik kadrlar tayyorlash tizimining modernizatsiyasi. // Pedagogik mahorat. – 2023. – №1. – B. 30–35.

¹⁰ Nishonova, D. R. Kasbiy ta'limda pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 204 b.

institutsional sharoitlar yaratish zarur. Akademik mobillik dasturlari, xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlik, onlayn o'quv platformalaridan foydalanish, xalqaro akkreditatsiyalangan dasturlarni joriy etish — bularning barchasi o'zbek pedagogik tizimini yangilashda muhim rol o'ynaydi. Xususan, zamonaviy raqamli vositalardan foydalanishni kengaytirish orqali nafaqat bilim berish, balki ta'lim jarayonini tahlil qilish, sifat monitoringini yo'lga qo'yish imkoniyati vujudga keladi.

Xalqaro tajribaning o'zlashtirilishi — bu bir martalik loyiha emas, balki uzluksiz, tizimli va chuqur ilmiy-metodik tayyorgarlikni talab etuvchi jarayondir. Bu jarayonda nafaqat davlat siyosati, balki har bir pedagogning o'z kasbiga bo'lgan yondashuvi, o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishi va zamonaviy kompetensiyalarga ega bo'lishga tayyorligi hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Demak, xalqaro tajriba milliy tizim uchun kuchli transformatsion resurs bo'lib, undan to'g'ri foydalanish orqali raqobatbardosh, ijodkor va zamonaviy o'qituvchilar avlodini shakllantirish mumkin.

Xulosa. Zamonaviy ta'lim jarayoni doimiy o'zgaruvchan, moslashuvchan va global xususiyat kasb etgani bois, pedagogik kadrlar tayyorlashda xalqaro tajribani inobatga olish, uni milliy tizimga oqilona integratsiya qilish hayotiy zaruratga aylangan. Bugun ilg'or davlatlarning ta'lim strategiyalari, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'qituvchi tayyorlash modellari, raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan o'quv metodikalari, uzluksiz kasbiy rivojlanishni rag'batlantirish mexanizmlari O'zbekiston uchun ham dolzarb namuna bo'la oladi. Shu bilan birga, xalqaro tajribani ko'r-ko'rona ko'chirib olish emas, balki uni milliy sharoit, madaniy kontekst va ijtimoiy ehtiyojlarga moslashtirib joriy etish samaradorlikni ta'minlaydi. Bu borada tizimli yondashuv, ilmiy asoslangan metodika, va har bir pedagogning shaxsiy professional intilishi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Milliy ta'lim tizimi o'ziga xos mustahkam pedagogik maktab, boy tajriba va an'anaviy qadriyatlarga ega bo'lsa-da, u bugungi global kompetensiyalar va texnologik o'zgarishlar bilan hamnafas bo'lishi zarur. Shu bois, xalqaro andozalarning tanlab olingan jihatlarini o'zlashtirish orqali o'qituvchi shaxsida muhim zamonaviy sifatlar — tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, raqamli savodxonlik, madaniyatlararo muloqot, mas'uliyatli rahbarlik kabi jihatlarni shakllantirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro tajriba pedagogik ta'limda yangilanish, rivojlanish va mukammallikka erishish uchun qudratli vositadir. Uni ilmiy asosda, tizimli va bosqichma-bosqich tarzda milliy tizimga integratsiya qilish orqali nafaqat zamonaviy o'qituvchini, balki sifatli va barqaror ta'lim tizimini shakllantirishga erishiladi. Eng muhimi, bu jarayon har bir o'qituvchining ichki islohotga tayyorligi, yangilikka ochiqligi va o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishi bilan bevosita bog'liqdir. Zero, zamonaviy ta'limning markazida aynan yangicha dunyoqarashga ega pedagog shaxsi turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son.
<https://lex.uz/docs/-4545884>

2. Gallant, A., & Mayer, D. (2012). Teacher performance assessment in teacher education: An example in Malaysia. *Journal of Education for Teaching*, 38(3), 295-307.
3. Méhaut, P., & Winch, C. (2012). The European Qualification Framework: skills, competences or knowledge?. *European educational research journal*, 11(3), 369-381.
4. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391406>
5. UNESCO. *ICT Competency Framework for Teachers*. – Paris: UNESCO, 2018. – 82 p.
6. OECD. *Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. TALIS 2019 Results (Volume II)*. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 220 p.
7. Hattie, J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. – London: Routledge, 2009. – 378 p.
8. To‘laganov, A. *O‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021. – 156 b.
9. Jo‘rayev, M. *Pedagogik kadrlar tayyorlash tizimining modernizatsiyasi. // Pedagogik mahorat*. – 2023. – №1. – B. 30–35.
10. Nishonova, D. R. *Kasbiy ta’limda pedagogik innovatsiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 204 b.
11. Yusupova, M., & Ismailov, T. (2024). *Integration of Artificial Intelligence (AI) in ELT*. Nordic_Press, 3(0003).